

Dalam Labirin Pengetahuan: Plagiarisme, Kehendak Berkuasa, dan Krisis Integritas Intelektual

Irfan Palippui

(Dosen Universitas Fajar/Direktur Makassar Biennale)

Beberapa warsa terakhir, diskursus mengenai plagiarisme kembali menjadi perhatian publik. Fenomena ini hadir sebagai konsekuensi dari kemudahan akses teknologi informasi yang mempercepat sirkulasi gagasan. Pada titik inilah, gagasan Michel Foucault mengenai tautan antara pengetahuan dan kekuasaan menemukan relevansinya. Sebagaimana wacana seksualitas di era Victoria yang justru melahirkan *science of sexuality* melalui dorongan untuk mengetahui, wacana plagiarisme saat ini pun tidak sekadar berurusan dengan persoalan teknis pencurian kata. Lebih jauh, ia mencerminkan upaya subjek akademik untuk mengukuhkan otoritas kebenaran melalui penguasaan wacana secara instan.

Persoalannya kemudian, plagiarisme yang mewabah pada kalangan akademisi cukup memberi pukulan dahsyat di tengah menghadapi silang informasi dunia. Tidak ada lagi jarak yang menengahi posisi duduk manusia dalam menjalin hubungan dengan orang-orang sedunia. Ibaratnya, dunia dalam kotak/layar memberi kemungkinan pada setiap orang untuk dapat bertetangga dan berdampingan hidup dengan siapa saja. Namun, ketika jarak ruang fisik hilang, jarak etis justru melebar; kemudahan akses sering kali mematikan proses berpikir yang panjang dan menggangganya dengan hasrat memiliki otoritas tanpa melalui pendisiplinan pengetahuan

Kasus plagiarisme yang mencuat di salah satu opini koran lokal Makassar pada awal Januari 2012, misalnya, seolah menjadi penanda bahwa kita belum benar-benar lepas dari jerat perilaku pencomotan oleh para intelektual di kampus. Ironisnya, kabar ini terdengar sama halnya mendengarkan perilaku perampokan uang rakyat yang tidak berkesudahan oleh para pejabat negara di bangsa ini. Kedua tindakan tersebut, baik di ruang politik maupun akademik, sama-sama berakar pada korupsi integritas.

Setelah sekian banyak dosen (bahkan guru besar) menjadi tersangka pencomotan di ruang akademik, kita dapat menduga bahwa kemajuan akses informasi dunia menjadi domain masalahnya. Kata kuncinya adalah ketersediaan akses. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa kehebatan media dan aparatus teknologi berjalan beriringan dengan tersedianya alat kejahatan bagi manusia. Dari penipuan kecil-kecilan hingga perampokan situs-situs rahasia, data, bank, dan sebagainya, menjadi dampak sinergi dengan kelahirannya ini. Lalu, kehendak mengetahui manusia melebur dalam oposisi baik dan jahat.

Pada dasarnya, hasrat untuk mengetahui mendorong keinginan manusia mencari, bercerita, mengatakan sesuatu, dan menjadi wacana. Kehadiran diri manusia untuk mendaku di balik wacana kemudian senada dengan kata Nietzsche sebagai kehendak untuk menguasai (*will to power*) pada “Yang Lain”. Dalam hal ini, plagiarisme bukan sekadar kesalahan kutip, melainkan manifestasi dari kehendak untuk berkuasa, yang korup, di mana seseorang memaksakan pengakuan intelektualnya dengan mengabaikan kedaulatan ide milik orang lain.

Dalam hal informasi, memang semua orang memiliki hak yang relatif sama untuk mendapatkan wacana dan mengakses apa yang diinginkannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, bukan tidak menghadapi masalah. Kutub baik dan buruk yang mengantarai temuan-temuan ini barangkali dapat kita sepakati sebagai reproduksi tak berkesudahan; sebuah reproduksi ilusif untuk dapat sampai pada segmentasi kesempurnaan.

Walhasil, maju pesatnya teknologi informasi (*mass media*) yang diharapkan mampu mengisi ruang ketakberhinggaan manusia terhadap beragam akses, malah mencederai tujuannya sendiri ketika integritas diabaikan. Padahal, bagi kalangan akademik (mahasiswa, dosen) dan pelaku aktivisme perubahan, kemajuan ini menjadi begitu sangat membantu. Setidaknya, *sharing* informasi dapat segera terpenuhi dalam waktu singkat, asalkan tetap dipayungi oleh etika pengetahuan yang kokoh.

Kritik yang Melahirkan Kritik

Kritik melahirkan kritik. Sekiranya hal itu dapat kita lihat dan baca dari perkembangan *episteme* (pengetahuan) dan bahasa manusia dalam menilai diri dan dunianya. Sejak lahirnya pemikiran sebagai suatu ilmu, penilaian itu terus berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Eksistensi hal ini menjadi bukti bahwa manusia bukanlah makhluk pasif. Manusia secara terus menerus membangun, mengolah, menginovasi, dan menafsir diri untuk meng-“ada” dalam labirin pengetahuan, yakni dengan bertanya, mengidentifikasi, lantas menemukan jawaban.

Perlu disadari bahwa jawaban-jawaban itu juga sesungguhnya adalah kesementaraan dalam rangka mempertanyakan dan menjawab kembali pertanyaan yang sepenuhnya belum memuaskan. Demikianlah realitas yang mesti ditanggung manusia; hidup di dalam *saeculum* (alam fana) yang serba mungkin dan tak mungkin. Manusia hidup dalam labirin untuk bertarung memilih dan memiliki makna-makna. Hal ini selaras dengan pilihan untuk memiliki (*to have*) dan menjadi (*become*), atau dalam bahasa Hegel, hidup adalah hasrat untuk mendapatkan pengakuan (*recognition of desire*).

Teka-teki semesta dan manusia telah menjadi kegelisahan para pemikir selama berabad-abad. Mereka bertarung mati-matian menemukan pengetahuan dalam labirin makna; menghabiskan usia untuk berpikir, menulis, dan akhirnya mati dalam pencarian tersebut. Rentetan pencarian ini membentang panjang, mulai dari tradisi Yunani klasik, era pencerahan, hingga para pemikir kontemporer di garda post-strukturalisme. Bagi mereka, upaya mencari, mengkritik, dan menawarkan makna baru adalah ukuran akan tidak stabilnya kebenaran. Di tangan para intelektual sejati ini, ilmu pengetahuan adalah sebuah proses "menjadi" yang tak pernah usai.

Dalam ruang dialektika ini, kebenaran dan kritik saling berseliweran – mengikuti, menolak, sekaligus mengisi kekosongan makna atas yang lama. Tidak ada jawaban absolut. Makna terus-menerus terpatir dalam ruang kosong yang dapat diisi oleh siapa saja melalui kejujuran berpikir. Penyebutan tradisi pemikiran Barat tersebut di atas dilakukan bukan karena penulis asing dengan nilai lokal, melainkan sebagai pijakan untuk melihat bagaimana sebuah argumen seharusnya dibangun: melalui pertarungan ide, bukan pencurian gagasan.

Dalam dinamika akademik dan aktivisme sosial, tak jarang juga kita mendengar kritik dari orang-orang ini melempar argumentasi, semisal melalui karya tulis; seni, sastra, artikel ataupun opini mengenai orang-orang sebelum atau sezamannya. Tradisi ini terlihat seperti layaknya Aristoteles kepada Plato, ataupun para pemikir pos-strukturalis/posmodern terhadap pemikir modern dan sezamannya. Logika kritik dalam tradisi para filsuf/pemikir di atas adalah bukti nyata dari dinamika pengetahuan yang sehat. Bagi siapa pun, ini menarik menjadi contoh dalam dinamika intelektualisme yang sedang kita lakoni. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan Foucault, karena kekuasaan berada dalam suatu jejaring yang saling berelasi sehingga ia tidak dapat dimiliki. Bagaimanapun juga, wacana kekuasaan/pengetahuan sifatnya produktif dan tidak melulu mendeterminasi pelaku kuasa saja.

Masalah Etis dalam Tradisi Intelektual

Memang sangat sulit berterima melihat fenomena yang sedang melanda tradisi intelektualisme akademik kita hari ini. Nadanya jauh berbeda dari yang kita harapkan di Barat sana, walau sepenuhnya juga tidak dapat kita garansi dinamikanya. Secara jujur, adalah sulit memberikan jawaban terhadap iklim akademik semacam ini. Tetapi, setidaknya tradisi berpikir itu dapat mengikuti etika serta tanggung jawab dalam karya (tulis-menulis) sehingga menjadi pelajaran atas fenomena kerdil intelektual “kita”.

Seyogyanya, kabar kampus yang juga terus memacu dirinya menuju tahap berpikir yang relevan dengan kekinian (globalisasi) mampu terpatri etos cendekia dalam memasuki zamannya. Wacana *world class university*, semisal, akhirnya goyah dan terdeteksi sekadar wacana *common sense* belaka yang diciptakan oleh elit kampus. Padahal, untuk mencapainya, ia harus siap dengan segala infrastruktur intelektual termasuk etika ini.

Seiring dengan itu pula, sekiranya *mass media* yang produktif menggiring informasi/wacana dapat berkontribusi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan sebegitu sadar memahami gejala “ingin mengetahui” yang dibangun di atas kemajuan wacana dan pesatnya lalu lintas informasi, pencomotan yang diterima dengan lapang dada oleh media bersangkutan justru menambah satu alamat masalah. Sehingga, secara pedagogik, *mass media* sebagai penjembaran (guru tingkat kedua) dari tradisi akademik malah menyublim ke dalam ruang publik dan turut mencederai ekspektasi nilai wacana intelektualisme itu.

Akibatnya, kritik atas kritik yang terus-menerus dilampirkan oleh *mass media* dan kalangan kampus tidak dapat menyingkap transformasi perubahan atas yang dikritik. Bisa jadi, siklus pengajaran pengetahuan dari akademisi ke jembatan *mass media* sebagai guru kedua hanya menyuburkan perampokan/pencomotan (plagiarisme) dalam bentuk lain.

Untuk menjelaskan hal ini, kita dapat mengutip metafora seorang ibu yang menyindir kelakuan anaknya: "buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya" (kelakuanmu itu tidak jauh beda dari bapakmu!). Artinya, tradisi akademik hari ini tidak jauh beda dari kelakuan yang diajarkan oleh “orang tuanya”. Jika demikian, apa yang dicontohkan *mass media* dalam kasus ini (sebagai bapak kedua yang menyebarkan wacana) berpretensi secara mimetik pada anak-anaknya (pembaca).

Olehnya itu, melalui etika dan tanggung jawab *mass media* maupun akademisi, hal semacam ini dapat diatasi dan ditanggulangi bersama di masa depan. Semoga!

Yogyakarta, Januari 2012

(Judul tulisan telah diubah dari “*Wacana Plagiarisme dan Kehendak Berkuasa*” menjadi “*Dalam Labirin Pengetahuan: Plagiarisme, Kehendak Berkuasa, dan Krisis Integritas Intelektual*”. Juga, beberapa kata penghubung ditambahkan agar tulisan bisa lebih terbaca. Direvisi, 8 Februari 2026)